

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЫ ПРАВООТНОШЕНИЙ И МЕТАВСЕЛЕННОЙ: ПРЕДПОСЫЛКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Мунисахон Махамадхужаева

Докторант ТГЮУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13860131>

Аннотация: В настоящем научном тезисе автор рассматривает особенности формирования виртуальной среды в гражданских правоотношениях, а также развитие последних с позиции метавселенной, ввиду чего приходит к выводу о необходимости дальнейшего развития правовой науки в данном направлении, и в скором принятии нового, модернизированного законодательства, регламентирующего цифровые аспекты взаимодействия в гражданских правоотношениях.

Ключевые слова: метавселенная, экономика, искусственный интеллект, Цифровой экономический кодекс, электронная коммерция.

Виртуальная сфера породила потребности нового уровня, что связано с получением человеком небывалого количества виртуальных развлечений с их свободой, огромным потоком информации, совмещением разных видов деятельности и т. д.

Достижения науки, быстрое развитие цифровых технологий, внедрение их в повседневную жизнь в условиях четвертой промышленной революции, происходящей на современном этапе, приводит к существенному изменению общественных отношений[1, с.32-43] и появлению целого ряда цифровых объектов, которые справедливо будет считать объектами гражданского права.

Определенный интерес составляет развитие **метавселенной** как неразрывной части мировой экономики.

Metaverse представляет собой новую экономическую систему, которая даст возможность членам общества создавать, обменивать, распоряжаться и потреблять товар в виртуальном пространстве[2, с.129].

В 2021 г. М. Цукерберг анонсировал создание метавселенной - глобального цифрового мира, в котором возможности его участников уже не ограничиваются традиционными коммуникационными средствами соцсетей. При помощи 3D-аватаров - виртуальных двойников, содержащих и воспроизводящих ключевую информацию о пользователях - коммуникацию в рамках цифрового мира планируется вывести на качественно новый уровень, сделав ее максимально реалистичной.

Метавселенная в первую очередь ассоциируется с дополненной реальностью, виртуальной реальностью, сопровождающими искомую реальность человеческого существования[3, с.25]. Отметим, что речь идет как о новой форме, так и о существенном расширении содержания действий и взаимодействий внутри метавселенной. Как заявляет М. Цукерберг, пользователи получают не только возможности играть, заниматься спортом, получать новые знания и навыки, но и собственный виртуальный дом и рабочее место на основе технологий Horizon Home и Horizon Workrooms[4].

Примечательно то, что специалисты небезосновательно полагают, что в ближайшем десятилетии экономика виртуального мира по своим размерам обгонит экономику реального и приведет к тому, что мы будем покупать 3D-модели домов, техники, средств передвижения или предметов интерьера точно также, как сегодня покупаем цифровые книги или музыку[5, с.176].

Под **метавселенной** мы предлагаем понимать социально-экономическую и культурную концепцию, сочетающую в себе реальный, виртуальный, духовный миры и мир фантазий, появившуюся в результате развития Интернета на принципах децентрализации и самоорганизации, через взаимодействие человека и технологий в одной системе. Данная сфера деятельности предполагает контакты множества субъектов права, что непременно должно развиваться и в рамках гражданского права.

Принимая во внимание бурный рост рассматриваемых отношений, а также появление новых институтов в электронной коммерции, таких как смарт-контракты, криптовалюты, NFT, участие искусственного интеллекта в хозяйственной деятельности, предлагается консолидация и вывод системы регулирования принципиально на новый уровень путем разработки и принятия кодекса, который регулирует цифровое пространство и ИТ. В Цифровом экономическом кодексе Республике Узбекистан должны найти отражения такие вопросы как общий правовой режим современных технологий; основные «цифровые» права участников электронных правоотношений; регулирование электронной коммерции и деятельности электронных торговых площадок и агрегаторов; оборот виртуальных активов, механизмы осуществления электронных платежей, в том числе и с участием криптовалют; договорные и торговые отношения; легитимность «смарт-контрактов»; защита объектов интеллектуальной собственности; правовые рамки функционирования искусственного интеллекта; вопросы безопасности и защиты прав участников; внедрение современных требований противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма на финансовых рынках (AML/FT); приватность и защита персональных данных; регулирование контента и прав доступа к информации; внедрение системы управления электронными отношениями; цифровые механизмы защиты интересов и разрешения споров[6].

Подобный всеобъемлющий акт позволит исключить ситуацию разрозненного и фрагментарного регулирования различных отношений, возникающих в сфере цифровой экономики, и выведет систему регуляции данной сферы в Республике Узбекистан на мировой уровень.

Принятие Цифрового экономического кодекса в Республике Узбекистан позволит провести унификацию, повышение прозрачности и ясности норм и правил, регулирующих рассматриваемую сферу; проведет интеграцию отечественного законодательства в глобальную правовую инфраструктуру, путем гармонизации и внедрения прогрессивного зарубежного опыта, а также проведение сокращение регулирования отношений в сфере электронной коммерции и гражданского оборота на уровне подзаконных нормативно-правовых актов.

References:

1. Meta-вселенная Facebook: главное из интервью Марка Цукерберга The Verge // URL: <https://trends.rbc.ru/trends/industry/617fbbc79a79476037fa0591>
2. Аюшеева И. З. Цифровые объекты гражданских прав // Lex russica. — 2021. — Т. 74. — № 7. — С. 32–43
3. Измайлова, А. А. Метавселенная как новая экономическая система / А. А. Измайлова // Modern Economy Success. - 2021. - № 6. - С. 175-179.
4. Кучинская Е.В. Метавселенная как новая экономика // Гуманитарный научный журнал. 2022. №2. С 129-131.
5. Метавселенная: перспективы создания и социальные последствия / А.С. Ваторопин [и др.] // Теория и практика общественного развития. 2022. № 4. С. 19-25.
6. Яковленко А. А. Проблемы и перспективы гражданско-правового регулирования электронной коммерции в Республике Узбекистан. Диссертация Doctor of Philosophy. Ташкент. 2022 г.